

ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF COGNITIVE ACTIONS FOR PRIMARY SCHOOL GRADUATES

ЗАК АНАТОЛИЙ ЗАЛМАНОВИЧ,

ведущий научный сотрудник,

Психологический институт Российской академии образования.

ZAK ANATOLY ZALMANOVICH,

leading researcher,

Psychological institute of the Russian academy of education.

В статье представлено исследование, направленное на определение сформированности познавательных действий, связанных с разработкой способа решения задач и с построением рассуждений, у выпускников начальной школы. В групповых экспериментах, проводившихся в конце учебного года на материале авторских методик «Обмены» и «Умозаключения», участвовало 54 ученика, оканчивающих четвертый класс. Было показано, что действия, связанные с разработкой способа решения задач, сформированы у половины (48,1%) учеников, а действия, связанные с построением рассуждений, сформированы у четверти (25,9%) учеников.

The article presents a study aimed at determining the formation of cognitive actions related to the development of a method for solving problems and the construction of reasoning among elementary school graduates. 54 students graduating from the fourth grade took part in group experiments conducted at the end of the school year using the material from the author's "Exchanges" and "Inferences" methods. It was shown that actions related to developing a method for solving problems were formed in half (48.1%) of the students, and actions related to constructing reasoning were formed in a quarter (25.9%) of the students.

Ключевые слова: выпускники начальной школы, групповые эксперименты, способы решения задач, построения рассуждений, методика «Обмены», методика «Умозаключения».

Key words: primary school graduates, group experiments, ways of solving problems, constructing reasoning, the method of "Exchanges", the method of "Inference".

Введение.

Одно из существенных условий хорошего усвоения программного материала средних классов школы заключается в формировании у детей в конце начальной школы приемов и способов осмысленного (смыслового) чтения. В ФГОС НОО отмечается, что метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать, в частности, овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров [10]. Характерными для такого вида чтения выступают возможности учеников принять коммуникативную задачу, выделить основную и второстепенную информацию, сформулировать проблему и главную идею.

Владеть таким видом чтения необходимо, поскольку в средней школе серьезно увеличивается объем информации, «...которую учащийся должен получить и усвоить из письмен-

ных источников (в первую очередь, из разнообразных учебников) ...» [9, с. 562].

Важно отметить, что степень сформированности познавательных метапредметных компетенций, – отражающих, в частности, познавательные действия, связанные с построением рассуждения, и познавательные действия, связанные с разработкой способов решения поисковых проблем, – во многом определяет уровень развития навыков смыслового чтения, которое характеризуется отчетливым различием в любом тексте формы и содержания, главного и второстепенного, завершенного и незавершенного, авторского и заимствованного, известного и нового, – см. например, [8].

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы определить сформированность указанных познавательных компетенций и соответствующих им действий у выпускников начальной школы.

В ходе освоения содержания разнообразных учебных дисциплин в начальных классах школы у учеников совершенствуются познавательные метапредметные компетенции, отражающие отмеченные познавательные действия. Оценивая сформированность этих компетенций, мы рассматривали и в качестве характерных новообразований учебной деятельности, которая представляет собой ведущую деятельность младших школьников [4].

Основываясь в оценке сформированности отмеченных метапредметных компетенций на разработанном в отечественной психологии деятельностном подходе [5], мы полагаем, что школьникам нужно предлагать задания, условием успешного выполнения которых будут, с одной стороны, познавательные действия, связанные с разработкой учеником способов решения задач, а с другой стороны, познавательные действия, связанные с построением непротиворечивого и последовательного рассуждения.

Характеризуя диагностику метапредметной компетенции, которая связана с освоением способов поиска решения проблем поискового характера, мы исходили из того, что указанное освоение предполагает формирование действия, которое направлено на анализ содержания предлагаемых проблем.

Иногда анализ содержания осуществляется формально, когда данные, включенные в содержание проблемы, расчленяются и рассматриваются по отдельности, вне связи между собой. Такие действия характерны для частного, необобщенного способа получения результата при решении проблем поискового характера.

Иногда анализ содержания осуществляется неформально. Это означает, происходит не только разделение данных, но и, самое важное, выяснение их роли в достижении требуемого результата: какие данные существенны и необходимы для правильного решения, а какие несущественны и случайны. Такое выяснение характерно для содержательного анализа, который обеспечивает обобщенность решения поисковых проблем на основе внутренней общности их построения (см., в частности, [3; 4; 6]).

Возможность на основе вскрытия в содержании предлагаемых проблем существенных отношений данных выступает условием выполнения содержательного анализа, который обеспечивает обобщение способов решения проблем поискового характера. Благодаря этому успешно решаются все проблемы предложенного класса. Факт неуспешного решения одной или нескольких проблем предложенного класса свидетельствует об отсутствии содержательного анализа и, следовательно, о наличии необобщенного, частного способа решения проблем [1].

Материалы и методы.

1. Определение сформированности общего способа решения проблем.

Изложенные выше два основных подхода (содержательно обобщенный, теоретический и формально обобщенный, эмпирический) к рассмотрению содержания поисковых проблем, включенных в один класс, лежали в основе разработки характеристик взаимодействия испытуемого и предложенных ему задач. Цель организации такого взаимодействия состояла в

том, чтобы определить, каким способом (обобщенным, содержательным или необобщенным, формальным) решались предлагаемые поисковые задачи.

Рассматриваемое взаимодействие опирается на следующие правила. Так, испытуемый должен решить ряд проблем (три – четыре или пять – шесть). При этом необходимо, чтобы предлагаемые проблемы были построены на общем принципе, который выступает условием их решения обобщенным способом. Важно также, чтобы предлагаемые проблемы имели различающиеся внешние особенности с тем, чтобы провоцировать испытуемого на поиск нового способа решения каждой последующей задачи предлагаемого ряда.

С учетом изложенных правил организации экспериментальной ситуации по решению задач нами была разработана методика «Обмены», которая включала восемь постепенно усложняющихся проблем пространственно-комбинаторного характера, которые предлагались решать в наглядно-образной форме. Каждые две задачи требовалось решить за большее число действий: первая и вторая – за 2 действия, третья и четвертая – за 3, пятая и шестая – за 4, седьмая и восьмая – за 5 действий.

Занятие для диагностики характеристик сформированности когнитивной метапредметной компетенции, связанной с разработкой обобщенного решения проблем на основе содержательного анализа их условий, организуется так.

Во-первых, каждый ученик получает чистый лист, на котором он будет записывать действия по решению предложенных задач. Важно отметить, что условия задач, предлагаемые к решению, размещены на специальном бланке. Этот бланк дается детям после того, как они ознакомятся с формальными правилами, с помощью которых решаются предлагаемые задачи.

Во-вторых, дети знакомятся с задачей, условия которой изображаются на классной доске:

$$\begin{array}{c} \text{Т Т} _ _ _ 8 3 \\ \text{Н Н} 8 3 \end{array}$$

Организатор занятия (учитель или психолог) говорит, обращая внимание детей на задачу, изображенную на доске: «Одинаковые буквы требуется, выполнив 1 действие, переместить на такие же места, которые занимают одинаковые числа. За 1 действие можно какие-то две буквы поменять местами. Чтобы решить эту задачу, нужно обменять местами буквы Т и Н».

Затем он записывает это решение на доске:

$$\begin{array}{c} \text{Т Н} _ _ _ 8 3 \\ \text{Т Н} 8 3 \end{array}$$

После этого детей знакомят с другой задачей, решение которой требует выполнения двух действий по взаимному обмену букв местами.

$$\begin{array}{c} \text{К К П П} _ _ _ 7 2 3 6 \\ \text{Г Г М М} 7 2 3 6 \end{array}$$

При обсуждении вместе с учениками предлагается решение, где в первом действии обмениваются местами буквы К и Г, во втором действии – буквы П и М:

$$\begin{array}{l} 1) \text{К Г П П} _ _ _ 7 2 3 6 \\ \text{К Г М М} 7 2 3 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2) \text{К Г П М} _ _ _ 7 2 3 6 \\ \text{К Г П М} 7 2 3 6 \end{array}$$

Далее каждый ученик получает Бланк, где размещены две подготовительные (тренировочные) проблемы и шесть главных (основных) проблем. Первую подготовительную проблему нужно решить за один обмен местами двух букв (за одно действие), вторую – за два обмена (два действия).

БЛАНК.

Подготовительные проблемы

№1. Б Б _ _ _ 3 5 (один обмен)

Р Р 3 5

№2. Л Л П П _ _ _ 5 7 2 4 (два обмена)

С С Т Т 5 7 2 4

Главные проблемы

1. К П Р В _ _ _ 8 6 6 8 (два обмена)

К П Р В 4 2 2 4

2. П Р В К Т _ _ _ 8 6 7 6 8 (два обмена)

П Р В К Т 3 2 7 2 3

3. П Р В К Т Н _ _ _ 8 6 3 3 6 8 (три обмена)

П Р В К Т Н 3 2 7 7 2 3

4. П Р В К Т Н Ц _ _ _ 8 6 4 2 4 6 8 (три обмена)

П Р В К Т Н Ц 3 5 9 2 9 5 3

5. П Р В К Т Н Ц Г _ _ _ 8 6 4 7 7 4 6 8 (четыре обмена)

П Р В К Т Н Ц Г 3 5 9 1 1 9 5 3

6. П Р В К Т Н Ц Г Ш _ _ _ 8 6 4 7 5 7 4 6 8 (четыре обмена)

П Р В К Т Н Ц Г Ш 3 2 9 1 5 1 9 2 3

7. П Р В К Т Н Ц Г Ш Ф _ _ _ 8 6 4 9 0 0 9 4 6 8 (пять обменов)

П Р В К Т Н Ц Г Ш Ф 3 2 5 1 7 7 1 5 2 3

8. Ф Ш Г С Л Р Д Б М Х _ _ _ 8 6 4 7 1 1 7 4 6 8 (пять обменов)

Ф Ш Г С Л Р Д Б М Х 3 2 5 9 0 0 9 5 2 3

Затем ученикам объясняют порядок работы с задачами, предложенными на Бланке: «В верхней части листа изображены две подготовительные задачи: первую нужно решить за одно действие (один обмен местами двух букв), вторую – за два обмена.

Дальше даны главные задачи: первую и вторую нужно решить за 2 обмена, третью и четвертую – за три обмена, пятую и шестую – за четыре обмена, седьмую и восьмую – за пять обменов».

Чтобы проверка решения главных (основных) задач была более точной, необходимо иметь в виду следующее. В основе всех восьми задач представленной серии лежит зеркальное отношение цифр: одинаковыми являются, – в верхнем ряду и в нижнем ряду, – первая цифра слева и первая справа, вторая слева и вторая справа, третья слева и третья справа, четвертая слева и четвертая справа и т.д.

Таким образом, при решении необходимо менять буквы, расположенные, во-первых, в разных рядах (верхнем и нижнем) и, во-вторых, зеркально. Это означает, что нужно менять первую букву верхнего ряда и последнюю нижнего ряда, или, наоборот, первую букву нижнего ряда и последнюю верхнего ряда; вторую букву верхнего ряда и предпоследнюю нижнего ряда, или, наоборот, вторую букву нижнего ряда и предпоследнюю верхнего ряда и т.д.

В результате правильного решения задач рассматриваемого вида одинаковые буквы должны располагаться в одном ряду (либо в верхнем, либо нижнем), а разные буквы в разных рядах (верхнем и нижнем).

Для оценки решения предложенных задач целесообразно исходить из следующих соображений.

Верное решение всех задач дает основание заключить, что испытуемый построил общий способ решения проблем предложенного класса.

В том случае, когда задачи с двумя и тремя действиями имеют правильное решение, а задачи с четырьмя и пятью действиями не имеют правильного решения, считается, что правильное решение первых четырех задач не опиралось на общий способ, а использовался частный способ решения. Подобный вывод (т. е. об отсутствии построения общего способа решения всех предложенных задач) можно сделать и в том случае, если даже задачи в 4 действия (т.е. задачи 5 и 6) решены успешно, а задачи в пять действий (задачи 7 и 8) решены неверно.

В групповых экспериментах по методике «Обмены», проводившихся в мае, участвовало 54 ученика четвертого класса.

Обработка полученных данных показала, что задачи с первой по восьмую успешно решили почти половина испытуемых, – 48,1%. При этом первые две задачи (при неуспешном решении остальных задач, – с третьей по восьмую) успешно решили 14,8%; первые четыре задачи (при неуспешном решении остальных задач, – с пятой по восьмую) успешно решили 16,7%; первые шесть задач (при неуспешном решении седьмой и восьмой задач) – 20,4%.

Отмеченные результаты решения в наглядно-образной форме пространственно-комбинаторных задач свидетельствуют о том, что половина выпускников начальной школы имеют возможности построить общий способ решения задач, а у другой половины обследуемого контингента учащихся такие возможности пока отсутствуют, – они появятся позже, в период обучения в средних классах школы (см. например, [2]).

2. Диагностика действий построения рассуждений.

При диагностике познавательной метапредметной компетенции, связанной с освоением умения строить рассуждение и делать выводы, непротиворечиво следующие из предложенных суждений, мы исходили из того, что в методику целесообразно включить словесно-логические задачи, содержащие суждения разных видов.

Так, в логической науке (см., например, [7]) среди простых суждений выделяются атрибутивные (т.е. суждения свойства) и реляционные (т.е. суждения отношения).

Атрибутивные суждения с качественной стороны характеризуются, во-первых, как утвердительные (если некоторое свойство субъекту высказывания приписывается), – например: «...круг – желтый...». Во-вторых, атрибутивные суждения характеризуются как отрицательные (если некоторое свойство у субъекта высказывания отсутствует), – например: «...круг – не желтый...».

Среди реляционных выделяются суждения, отражающие симметричные и асимметричные отношения. В первом случае при перестановке местами членов отношения его характер не меняется (если B равно V , значит, V равно B), например: «... если Вася такого же роста, как Женя, значит, Женя такого же роста, как Вася...».

Во втором случае при перестановке местами предшествующего и последующего членов отношения оно меняется на противоположное (если B меньше V , следовательно, V больше B), например: «... если Коля выше Вовы, значит, Вова ниже Коли...».

Таким образом, при диагностике развития познавательной метапредметной компетенции, связанной с освоением логических действий построения рассуждения, следует использовать словесно-логические проблемы, составленные из суждений отражающих симметричные и асимметричные отношения.

При включении в диагностическую методику проблем с суждениями отношений необходимо ориентироваться на ряд требований.

Так, необходимо включить в методику ряд проблем с суждениями, отражающими симметричные и асимметричные отношения

Нужно также, чтобы проблемы, как симметричными, так и с асимметричными отношениями были разной сложности, т.е. имели разное число суждений: два, три и четыре. При этом задач одной сложности должно быть не менее двух.

Рассматривая проблемы с атрибутивными суждениями (суждениями свойства), необходимо иметь в виду наличие в одних проблемах утвердительных суждений, в других проблемах – отрицательных суждений.

Первый случай иллюстрирует, например, такая проблема: «Даша, Валя и Света рисовали: одна девочка – большого зайца, одна – большую лису, одна – маленькую лису. Даша рисовала большое животное, Валя рисовала лису. Кого рисовала Света?».

Ко второму случаю относится, например, такая проблема, например: «Дима, Вова и Коля лепили из пластилина: кто-то – большого зайца, кто-то – большую лису, кто-то – маленькую лису. Дима не лепил большое животное, Вова не лепил лису. Кого лепил Коля?».

Для различения задач по уровню сложности с положительными и отрицательными суждениями необходимо в условиях учитывать число субъектов и предикатов.

К первому уровню относятся проблемы, у которых в большой посылке содержатся три субъекта суждений, например: «Даша, Валя и Света лепили из пластилина...», а также три соответствующие им предиката, например: «...кто-то – большого зайца, кто-то – большую лису, кто-то – маленькую лису...».

Ко второму уровню относятся задачи, в условиях которых в большой посылке содержатся четыре субъекта суждений, например: «Даша, Валя, Нина и Света лепили из пластилина...» и четыре соответствующие им предиката, например: «...кто-то – большого зайца, кто-то – большую лису, кто-то – маленькую лису, кто-то волка среднего размера ...».

К третьему уровню сложности относятся задачи, в условиях которых в большой посылке содержатся пять субъектов суждений, например: «Даша, Валя, Нина, Света и Катя лепили из пластилина...» и пять соответствующих им предикатов, например: «...кто-то – большого зайца, кто-то – большую лису, кто-то – маленькую лису, кто-то – маленького волка, кто-то – медведя среднего размера...».

Каждый из отмеченных уровней включает задачи трех степеней сложности в зависимости от количества простых и сложных суждений в условиях задач в меньшей посылке.

В задачах с утвердительными и отрицательными атрибутивными суждениями 1, 2 и 3 степени сложности с 3 субъектами и 3 предикатами в большой посылке и задачи 1, 2 и 3 степени сложности с 4 субъектами и 4 предикатами в большой посылке возможны 2 варианта формулировки вопроса.

1-й вариант формулировки вопроса характеризуется тем, что искомым выступает предикат суждения, а известным – субъект суждения, например: «Что лепила Даша?».

2-й вариант формулировки вопроса характеризуется тем, что искомым выступает субъект суждения, а известным – предикат суждения, например: «Кто лепил большого зайца?».

При этом каждый вариант формулировки вопроса может содержать не только утверждение, как в вышеприведенных примерах, но и отрицание, например: «Что не лепила Даша?» и «Кто не лепил больших зверей?».

На основе проведенного анализа содержания разных вариантов словесно-логических задач с реляционными и атрибутивными суждениями была разработана методика «Умозаключения» для проведения групповых обследований учеников с целью оценки сформированности познавательной метапредметной компетенции, отражающей логические действия, связанные с построением рассуждения.

Задачи методики «Умозаключения» даются на бланке каждому ученику.

БЛАНК.

1. Клава шла быстрее, чем Валя. Валя шла быстрее, чем Нина. Кто из девочек шел быстрее, – Клава, Валя или Нина?

Ответы:

- 1) Клава шла не так быстро, как Нина.
- 2) Нина шла не так быстро, как Клава.
- 3) Клава шла так же быстро как Нина.
- 4) Нельзя сказать, кто из девочек шел быстрее.

2. Зина, Аня и Настя жили в разных домах на разных этажах: кто-то – на третьем этаже высокого дома, кто-то – на третьем этаже невысокого дома, кто-то – на пятом этаже невысокого дома. Зина жила в высоком доме. Аня жила на пятом этаже. Где жила Настя?

Ответы:

- 1) Настя жила на третьем этаже высокого дома.
- 2) Настя жила на третьем этаже невысокого дома.
- 3) Неизвестно, где жила Настя.
- 4) Настя жила на пятом этаже невысокого дома.
- 5) Настя жила на пятом этаже высокого дома.

3. Артем кричал громче, чем Вова. Вова кричал тише, чем Егор. Кто из мальчиков кричал громче, – Артем или Егор?

Ответы:

- 1) Артем кричал не так громко, как Егор.
- 2) Егор кричал не так громко, как Артем.
- 3) Артем кричал так же громко, как Егор.
- 4) Нельзя сказать, кто из школьников кричал громче, – Артем или Егор.

4. Гриша, Лена и Катя решали задачи: кто-то – складывал трехзначные числа, кто-то – складывал двузначные числа, кто-то – умножал двузначные числа. Гриша не решал задачи с двузначными числами. Катя не решала задачи на умножение. Какие задачи решала Лена?

Ответы:

- 1) Лена решала задачи на сложение двузначных чисел.
- 2) Лена решала задачи на сложение трехзначных чисел.
- 3) Лена не решала задачи на умножение двузначных чисел.
- 4) Неизвестно, какие задачи решала Лена.
- 5) Лена решала задачи на умножение двузначных чисел.

5. Аня легче запоминает стихи, чем Вера. Аня легче запоминает стихи, чем Коля. Коля легче запоминает стихи, чем Женя. Кто из ребят легче запоминает стихи – Аня или Женя?

Ответы:

- 1) Аня не так легко запоминает стихи, как Женя.
- 2) Женя не так легко запоминает стихи, как Аня.
- 3) Аня запоминает стихи так же легко, как Женя.
- 4) Нельзя сказать, кто из девочек легче запоминает стихи, – Аня или Женя.

6. Настя, Рая, Надя и Валя готовили пирожки: кто-то – с яйцом и рисом, кто-то – с яйцом и капустой, кто-то – с мясом и капустой, кто-то с рыбой и луком. Настя готовила пирожки с яйцом. Рая готовила пирожки с рисом. Надя готовила пирожки с капустой. Какие пирожки готовила Валя?

Ответы:

- 1) Валя готовила пирожки с яйцом и рисом.
- 2) Валя готовила пирожки с яйцом и капустой.
- 3) Неизвестно, какие пирожки готовила Валя.
- 4) Валя готовила пирожки с рыбой и луком.
- 5) Валя готовила пирожки с мясом и морковью.

7. Алик находился дальше от леса, чем Боря. Алик находился ближе к лесу, чем Миша. Миша находился ближе к лесу, чем Саня. Кто из мальчиков находился дальше от леса, – Алик или Саня?

Ответы:

- 1) Алик находился не так далеко от леса, как Саня.
- 2) Саня находился не так далеко от леса, как Алик.
- 3) Алик находился от леса так же далеко, как Саня.
- 4) Нельзя сказать, кто из мальчиков находился дальше от леса, – Алик или Саня.

8. Сева, Миша, Толя и Витя путешествовали: кто-то – на самолете на север, кто-то – на самолете на восток, кто-то – на поезде на восток, кто-то – на вертолете на юг. Сева не пользовался поездом и вертолетом. Миша не ехал на восток и на юг. Толя не пользовался самолетом и поездом. На чем и куда путешествовал Витя?

Ответы:

- 1) Витя отправился на самолете на север.
 - 2) Витя отправился на самолете на восток.
 - 3) Неизвестно, на чем и куда отправился Витя.
 - 4) Витя отправился на велосипеде на юг.
 - 5) Витя отправился на велосипеде на север.
9. Миша бежит быстрее, чем Олег. Миша бежит медленнее, чем Коля. Коля бежит медленнее, чем Паша. Рома бежит быстрее, чем Паша. Кто из мальчиков бежит быстрее, – Олег или Рома?

Ответы:

- 1) Олег бежит не так быстро, как Рома.
 - 2) Рома бежит не так быстро, как Олег.
 - 3) Олег бежит также быстро, как Рома.
 - 4) Нельзя сказать, кто из мальчиков бежит быстрее, – Олег или Рома.
 - 5) Рома бежит быстрее, чем Олег.
10. Алик, Костя, Леша, Вася и Дима делали площадки для посадки овощей: кто-то – прямоугольные площадки для редиски, кто-то прямоугольные площадки для капусты, кто-то – квадратные площадки для капусты, кто-то круглые площадки для огурцов, кто-то треугольные площадки для помидоров. Алик делал прямоугольные площадки. Костя делал площадки для капусты. Леша делал квадратные площадки. Вася делал площадки для помидоров. Какие площадки делал Дима?

Ответы:

- 1) Дима делал прямоугольные площадки для редиски.
 - 2) Дима делал прямоугольные площадки для капусты.
 - 3) Неизвестно, какие площадки делал Дима.
 - 4) Дима делал квадратные площадки для капусты.
 - 5) Дима делал круглые площадки для огурцов.
11. Маша веселее, чем Оля. Маша печальнее, чем Катя. Катя печальнее, чем Поля. Рита веселее, чем Поля. Кто из школьниц веселее, – Оля или Римма?

Ответы:

- 1) Оля не такая веселая, как Рита.
 - 2) Рита не такая веселая, как Оля.
 - 3) Оля такая же веселая, как Рита.
 - 4) Нельзя сказать, кто из девочек веселее, – Оля или Рита.
 - 5) Рита веселее, чем Оля.
12. Маша, Галя, Катя, Наташа и Нина учились играть на музыкальных инструментах: кто-то – пять лет на домре, кто-то – пять лет на фортепиано, кто-то – шесть лет на фортепиано.

но, кто-то – семь лет на кларнете, кто-то восемь лет на баяне. Маша не училась шесть и семь лет. Галя не училась играть на домре и кларнете. Наташа не училась пять и семь лет. Катя не училась шесть и семь лет. На каком музыкальном инструменте и сколько лет училась Нина?

Ответы:

- 1) Нина училась пять лет на домре.
- 2) Нина училась пять лет на фортепиано.
- 3) Неизвестно, на каком музыкальном инструменте и сколько лет училась Нина.
- 4) Нина училась шесть лет на фортепиано.
- 5) Нина училась восемь лет на баяне.

Представленные 12 задач делятся по сложности (в частности, по количеству субъектов в большой посылке) на три группы. Первую группу составляют задачи с первой по четвертую, – большая посылка этих задач включает три субъекта; вторую группу – задачи с пятой по восьмую, – большая посылка этих задач включает четыре субъекта; третью группу – задачи с девятой по двенадцатую, – большая посылка этих задач включает пять субъектов.

Обследование в групповой форме проводилось по методике «Умозаключения» в мае. В нем приняли участие те же 54 человека, которые решали задачи методики «Обмены».

Обработка результатов решения детьми 12 словесно-логических задач показала следующее. Задачи первой степени сложности (с первой по четвертую) решили 42,6% учеников, принявших участие в обследовании. Задачи первой и второй степеней сложности (с первой по восьмую) решили 31,5% учеников. Все задачи (первой, второй и третьей степени сложности) решили 25,9% учеников.

Таким образом, отмеченные итоги обследования свидетельствуют о том, что логические действия, связанные с построением рассуждений, сформированы лишь у четверти выпускников начальной школы, принявших участие в обследовании. Эти дети, таким образом, овладели умением строить непротиворечивое рассуждение.

Заключение.

Рассматриваемое исследование было направлено на определение у выпускников начальной школы сформированности познавательных действий, связанных с разработкой способа решения задач и с построением рассуждений, поскольку эти действия, как отмечалось, выступают условиями освоения навыков смыслового чтения.

Данные, полученные в групповых экспериментах по методике «Обмены» и по методике «Умозаключения», свидетельствуют о том, что действия, связанные с разработкой общего способа решения, сформированы почти у половины (48,1%) выпускников начальной школы, принявших участие в обследованиях. В то же время действия, связанные с построением рассуждений, сформированы лишь у четверти (25,9%) учеников.

Отмеченные данные характеризуют наличие неравномерного формирования обсуждаемых действий. Можно полагать, что логические действия, необходимые для осуществления последовательного и непротиворечивого вывода из предложенных суждений, будут интенсивно формироваться в средних классах школы при освоении содержания таких учебных дисциплин, как история, география, обществознание и биология.

Результаты проведенного исследования расширяют и уточняют представления возрастной и педагогической психологии о характере формирования в младшем школьном возрасте познавательных действий, связанных с разработкой способа решения задач и построением рассуждений.

В дальнейшем необходимо провести исследования на материале методик «Обмены» и «Умозаключения» с учениками третьего класса, а также с учениками пятого и шестого классов. Это позволит проследить характер формирования рассматриваемых познавательных действий на широком возрастном диапазоне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобоева З.М. Особенности развития логического мышления младших школьников // Ученый XXI века. 2022. № 5-1 (86). С.22 – 25.
2. Зак А.З. Особенности познавательных компетенций учащихся средней школы // Инновация. Наука. Образование., 2020, №19. С. 415 – 425.
3. Зак А.З. Способы решения поисковых задач младшими школьниками // Аллея науки, 2019, №2 (29). С.858 – 867. 0,6 п.л.
4. Крылова М.А. Педагогическая психология: электронное пособие для студентов педагогических направлений подготовки / М.А. Крылова. – URL: <https://ped-psychol.ru>. – Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2023. – 601 Мб
5. Лекторский В.А. Психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева и современные когнитивные исследования // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2023. Т. 46, № 2. С. 67–83.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2019. 720
7. Руденко А. М. Логика. Учебное пособие. М., Феникс, 2020. 251 с.
8. Смысловое чтение как основа формирования и развития навыков функциональной грамотности : методическое пособие / сост. : Т. В. Самсонова, Т. В. Шатина, О. А. Приказчикова, А. А. Парамонова. – Саранск : ЦНППИМ «Педагог 13.ру», 2022. – 32 с.
9. Улановская И. М., Обухова О. Л., Ривина И. В., Поливанова Н.И. О соотношении показателей понимания текста как метапредметного результата и школьной успеваемости на этапе перехода в основную школу // Личность, интеллект, метакогниции: исследовательские подходы и образовательные практики: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. 20-22 апреля 2017 г. – Калуга.: АКФ «Политоп», – 2017. – С. 562 - 569.
10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Издательство: Просвещение, 2019 г. 53 с.

© Зак А.З., 2024.